

GLOBALLASHUV DAVRIDA TA'LIMNING ILMIY- METODOLOGIK MUAMMOLARI

Mirzoqulov Izzat

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika institute Ijtimoiy fanlar fakulteti dosenti,
falsafa fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214651>

So'nggi yillarda globallashuv jarayonlari inson hayoti va faoliyatining barcha jabha va sohalarini qamrab olmoqda. Globallashuv jarayoni eng ilg'or, yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqarishni texnik qayta jihozlash, tezkor zamonaviy kommunikatsiya va aloqa tizimlarining rivojlanishi, ilmiy, texnik va boshqa, ohamlar xayot-faoliyati uchun zarur bo'lgan axborotni jamlash va taqsimlash, misli ko'rilmagan mehnat unumdorligini ta'minlanishi uchun qulay sharoit yaratib, bu borada cheklanmagan imkoniyatlarga yo'l ochmoqda. Bu esa o'z navbatida turli mamlakatlarning o'zaro yaqinlashuviga, jahon ijtimoiy xayoti tizimiga integrasiyalashuvi jarayonlarini faollashtirishga xizmat qilmoqda. Biroq globallashuv kishilik tamadduni taraqqiysining tabiiy mevasi ekanligi va ularning ijobiy jihatlarini inkor etmagan holda hozirgi dunyoda bir qator ixtilof va ziddiyatlarni keltirib chiqarayotgan jihatlarini ham e'tibordan qochirib bo'lmaydi.

Hozirgi paytda uning g'oyat o'tkir keng qamrovli ta'sirini deyarli barcha sohalarida ko'rish, his etish mumkin. Ayniqsa, davlatlar va xalqlar o'rtasidagi integratsiya va hamkorlik aloqalarining kuchayishi, xorijiy investitsiyalar, capital tovarlar zamonaviy kommunikatsiya va ahborot texnologiyalarining, ilm fan yutuqlarining tezlik bilan tarqalishi turli madaniyatlarning umum insoniy negizida uyg'unlashuvi sivilizatsiyalar aro muloqotining yangicha sifat kasb etishi va bo'lar borasidagi imkoniyatlarning ortishi tabiiyki, bo'larning barcha globallashuv ta'sirining natijasidir.

Shuningdek, bugungi kunda globallashuv bir tomondan, inson shaxsi ijtimoiy o'lchovlari hamda ularni tashkil topish shakllarini (so'zning keng va tor ma'nosida) universallashtirish muammosini birinchi o'ringa qo'yadigan ijtimoiy amaliyotlarning transmilliy shakllarini rivojiga va institusionalashuviga olib keladi. Boshqa tomondan, ijtimoiy munosabatlar global o'zunlikka ega bo'lganida biz mahalliy avtonomiya va mintaqaviy madaniy indentiklikka bo'lgan taboro o'sib borayotgan extiyojini ko'zatyapmiz. Insoniyat ideal va ma'naviy qadriyatlarga extiyojmanddir. Plyuralizmni hurmat qilgan holda, har bir insonda uning an'analari, e'tiqodini hisobga olib, ruhi va fikrini jahon universalligini anglash darajasigacha ko'tarish kabi oliyjanob vazifa kabi muhim vazifa ta'lim oldida turibdi.

Ijtimoiy talab mavjudligiga qaramasdan, jahon ta'lim tizimi, mazkur sohadagi nufo'zli olimlar fikricha, hozirda ta'limning hajmi va sifatiga tobora oshib borayotgan extiyojni so'ndirish holatida emas. Ta'limdagi ijtimoiy talab va ularni so'ndirish imkoniyatlari o'rtasidagi o'zulish imkoniyati qaqqol ko'rinib turibdi. Global miqyosidagi ta'lim insoniyatning global va Boshqa muammolarini hal qilishga samarali ko'maklasha olmaydigan, vaqti kelsa, ularni keskinlashtiradigan konservativ mexanizmga aylanish tendensiyasiga ega. Natijada insonni ta'limga bo'lgan tabiiyga aylangan huqiqi hamda ta'limning an'anaviy tizimi o'rtasida ziddiyat paydo bo'ldi. Jamiyat va ta'lim o'rtasidagi ziddiyat hal qilinishi mumkin bo'lgan ta'lim tizimi modelini va shakllantirish amaliyoti davrida masala paydo bo'ladi, bu orqali global inqirozdan chiqish ham belgilanar edi.

Shunday qilib globalashuv ijtimoiy jarayonlarning global va mahalliy o'lchoqdagi murakkab o'zaro harakat va o'zaro ta'siridir. Bir ma'noli jarayon bo'lmagan holda, globallashuv mojaro, tarqoqlik, tengsizlikni yangi shakllarini vujudga keltira oladi, ular shaxs va ijtimoiy kurshlarning ham rivojlanishi, ham degradatsiya barbod bo'lishi omillaridir. Bizning fikrimizcha, aynan ta'lim instituti shaxsga globallashuv jarayonlarining salbiy ta'sirini neytrallashtirishi hamda shaxs rivojida universallashtirish va individuallashtirish jarayonlarining tasodifan shakllanayotgan mutanosibligini to'g'irlay oladi.

Globallashuv jarayonida zamonaviy hayot shaxsning mustaqilligi va mas'uliyatiga qo'yan tobora o'sib borayotgan talablar bilan keskinlashadi. Globallashuv sharoitlariga muvofiq, mutanosib bo'lgan talim zamonaviy modelini tanlash yuqorida aytib o'tilgan ijtimoiy muammolarni hal qilmasa ham yumshatishi lozim, bundan tashqari shaxsni ijtimoiy amaliyotining jarayonlarini optimallashtirish, madaniyatga mutanosib ta'lim va mustaqil ta'limning rivojlanayotgan shakllarini joriy etishi lozim.

Globallashuv davrida dialogik madaniyatni mavjudligining o'ziga xos uslubidir. Shuning uchun madaniyatga mutanosib ijtimoiy gumanitar talim modelini yaratishda madaniyatlarning dialogik salohiyatini dolzarblashtirish shaxsda bag'rikenglik hislatlarini va sotsiumda mavjudlikning kommunikativ madaniyatini shakllantirilishini nafaqat imkoniyatli qiladi, u bo'larni nazarda tutadi.

Jamiyat insonga axborot jihatidan ilm-fan, san'at, din, ma'naviy axloqiy sohalar bilan to'ldiriladigan murakkab o'z-o'zini tashkil qiluvchi ochiq tizim sifatida namoyon bo'ladi, shu bilan bir paytda jamiyat yangi avlodlarga alohida millat va butun insoniyatning manaviy estetik, manaviy yetuk qadriyatlarni tiklab beruvchi va etkazib beruvchi tizim sifatida namoyon bo'ladi. Sotsiumga "kirishish", uning haqiqiy sub'ektiga aylanish shaxs tomonidan uni o'z-o'zini namoyish etish jarayonining hamda o'zi tiklanuvchi ijtimoiy jarayon kabi ijtimoiy-madaniy identifikasiyaning muhim sharti sifatida anglanishi lozim. Bunday kontekstda ta'lim inson faqatgina yoshligida foydalanadigan institut, ta'lim jarayonining o'zi esa chegaralangan vaqt doirasiga ega jarayon sifatida tushunilmaydi. Aksincha, globallashuv jarayonlariga kiritilgan zamonaviy inson aksariyat hollarda ta'limni nafaqat bugungi yoki kelgusi kasbi bilan bog'liq, balki shaxsni rivoji, ma'lum ijtimoiy, madaniy an'alarida o'zini namoyon qilishi va yangi ijtimoiy ko'nikmalarni shakllanishi bilan bog'liq bo'lgan turli sohalarida bilim, ko'nikma va mahoratini kengaytirish uchun inson yoshi va mehnat bozoridagi holatiga bog'liq bo'lmagan holda amalga oshiriladigan uzluksiz maqsadga yo'naltirilgan faoliyat sifatida idrok etiladi. Shunday qilib ta'limni faqatgina sof kasbiy va ish vazifalarini hal qilish uchun oldindan zarurligi ma'lum bo'lgan bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish deb tushungan tor funksionalistik yondashuv O'zbekistonliklarning yosh avlodida ommalashmagan. Aksariyat yosh avlodlar nuqtai nazaridan gumanitar tayyorlov, malumotning ajralmas belgisi va shu bilan birga, karerasini sof amaliy rejalashtirishdan to'lanaviy extiyojlarni so'ndirishga bo'lgan shaxsni o'zini-o'zi namoyon qilishning eng moslashgan va shuning uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishga kalitdir.

Globallashuv realiyalariga muvofiq bo'lgan talim institutining transformasiya va integrasiyasining yakuniy natijasi bu insonga uning yangi sifatlarini hisobga olgan holda ijtimoiy muloqot amaliyotida o'z shaxsini saqlab qolish imkoniyatini beruvchi insonning qadriyatli dunyosini shakllantirishning institusional uslublarini ishlab chiqilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun ham globallashuv buzg'unchi ta'sirini (o'zining salbiy, destruktiv, yovuz tomonidan) kaza oladigan akademik qadriyatlar tasdiriga sizzisishni keskinlashtirgani tasodif emas.

Aftidan, shunday fikrlarga tayanib, globallashuv davridagi ta'lim rivojining ijtimoiy aspektlarini ta'sis etuvchilar yangi jamiyatga o'tish jarayonlarining konstruktivligining majburiy sharti sifatida qadriyatlarning yangi tizimini ishlab chisilishining alodida muhim ahamiyatga ega ekanlini ta'kidlaydilar [b, s.70-71]. Yangi dunyoqarash yondashuvlarni ishlab chisarishni aksariyat dollarda postindustrial jamiyat paradigmasining tamal toshi deb nomlashadi, barqaror rivojlanish strategiyasini an'anaviy umumbashariy tasavvur va qadriyatlar, tafakkur stereotiplaridan kelib chiqib yaratish mumkin emas deb takidlaydi. Bunda nafaqat zamonaviy voqelikka, balki uchinchi ming yillikdagi rivojlanishning taxmin qilingan istiqbollariga muvofiq bo'lgan yangi ilmiy va dunyoqarash yondashuvlarni ishlab chisish zarur deb hisoblaydilar. Ba'zi bir mutaxassislar fikricha, universitetlarning vazifasi globallashuvning salbiy va ijobiy jabhalarini saralash, an'anaviy milliy qadriyatlarni devalvatsiyaga bo'lgan tendensiyasining yumshatishdir; boshqa olimlarning fikricha esa, universitetlar globallashuvining yangi etikasini "generatori"dir; bir qator kuzatuvchilar oliy ta'limga nisbatan tahlika mavjudligini tan oladilar, biroq bu universitetlarni o'zlarining bozor, ro'l va qadriyatlardagi bo'lgan yo'nalishini o'zgartirilishini tezlatishga undaydi, deb ijobiy tarafini ko'rsatadilar.

Globallashuv sharoitlarida erkin bozorning rivojlanishi yangi impulslarga ega bo'ladi, bu bozor ta'limdagi shaxs tanlovi va uning ijtimoiy barkarorlashtiruvchi vazifasi o'rtasidagi ziddiyatlarning manbasiga aylanadi. Asosiy kelishmovchiliklar axloqiy-qadriyat sohasidadir, bu esa zamonaviy jamiyatning ijtimoiy-madaniy va ijtimoiy rivojida doimiy keskinlashuvga olib keladi. Aynan bu yerda jamiyatdagi disbalansni barkamollashtiruvchi tizimlarning transformatsiya qilinishiga talab paydo bo'lib qoladi. Boshqacha qilib aytganda, shaxsning manfaatlari, o'z-o'zini namoyon qilishni ijtimoiy va jamoa ideal va tasavvurlarning umumiy makoniga kiritish lozim. Jamiyatning bugungi inqirozi — bu avvalambor, jamoa va individuallikning o'zaro aloqasining inqirozidir. Hozirda jamiyat muammolarini hamda bashariyatning global muammolarini yechish bilan bog'liq bo'lgan qadriyatlarning yangi tizimini izlash va iste'mol etikasidan voz kechilishi bilan tavsiflanadigan yo'nalish paydo bo'ldi.

Shuning uchun postindustrial jamiyatdagi qadriyat orientirlarining ierarxiasini tahlil qilganda, ko'p tadqiqotchilar agarda agrar va industrial jamiyatda har qanday yo'llar bilan moddiy farovonlikka erishish birinchi o'rinda turgan bo'lsa, ijtimoiy rivojlanishning postindustrial bosqichida bu asosiy, dominant qadriyat bo'lmay qolgan deb hisoblaydilar. G'arbiy mamlakatlarda moddiy extiyojlarni tobora yuqori darajada qondirilishi "postmaterial" qadriyatlarni dominant darajasiga ko'tarmosda. G'arbiy mamlakatlarda mazkur jarayonni kechishining muhim shakllaridan biri ta'lim darajasini doimiy oshirishdir. Bu erda yetakchi motivlar sifatida qo'yidagilar namoyon bo'ladi: shaxsning o'z sifatlarini amalga oshirilishi, intellektual salohiyatni ko'paytirish, ijtimoiy muhim bo'lgan faoliyatda shaxsning ma'naviy dunyosini maksimal darajada ochib berish. Ammo bugungi kunda mavjud bo'lgan ta'lim tizimi globallashuv jarayonining ijtimoiy so'roviga tuluq darajada muvofiq adekvat emasdir. Bu bir qator olimlarga empirik jihatdan tan olingan fakt sifatida ta'limning global inqirozi haqida gapirish uchun asos bo'ladi. Bu fakt o'z navbatida, ta'lim jarayonini postindustrial paradigmasini asoslab berishning fundamental-kulturologik, falsafiy, ijtimoiy-pedagogik, ijtimoiy-huquqiy va ijtimoiy muammolariga qiziqishning ko'tarilishini shartlab berdi.

Bizning fikrimizcha, o'rganilayotgan muammoning e'lon qilingan pozitsiyalari va aniqlangan aspektlarini hisobga olgan holda, globallashuv sharoitlarida ta'lim tizimining integratsiyasi yo'nalish sifatida nafaqat amaliy bilimlarni translyatsiya tizimining optimallashtiruvini, balki ta'lim jarayonlarining qadriyatli o'lchoviga ega bo'lishi lozim. Bunday holatda globallashuv

sharoitlaridagi ta'lim muassasalarining ijtimoiy ahamiyati ularning ishlab chiqarish sohasi va qadriyatlarning transformatsiyasi, shaxsni madaniyat an'alariga qo'shilishi hamda shaxsni ijtimoiylashuv jarayonidagi ularning ijtimoiy ro'lini hisobga olgan holda ahamiyatli darajada o'sishi mumkin.

Xullas, globallashtirish jarayonida ta'lim shaxsni o'rtalashtirishga emas, balki bu jahonda o'z milliy an'ana va qadriyatlarning sohibi va representi bo'lgan dunyoning erkin fuqarosini shakllantirishga qaratilishi lozim. Bunda ta'lim nafaqat shaxs rivojining darajasini, balki butun jamiyatni umumiylikda, uning barcha ijtimoiy institut va tizimlarining darajasini ham belgilab berishi lozim. Aynan ta'lim va ma'rifat bashariyat farovonligining asosiy omillaridan hisoblanadi, insonlarni ezgulikka da'vat etadi, saxovatli, sabr-qanoatli bo'lishga undaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. Tom 1. - Toshkent: «O'zbekiston», 2017. 592 b.
2. Nazarov K. Qadriyatlar falsafasi. -T.:UFMJ nashriyoti, 2014
3. Muminov A. Reformi v obrazovani O'zbekistana: sostoyanie i perspektivi. // Bo'lletin of Scienceand Practice, 2019, № 5. r. 202-208.